

APÊNDICE B - SEGUNDO APÊNDICE

B.1 Questionário de Avaliação da experiência de Jogo - MEEGA+ e HMSAM

Instruções: Este questionário tem como objetivo avaliar sua experiência com o jogo educacional.

Identificação do jogo: _____.

Responda a cada afirmação utilizando a escala abaixo:

Escala Likert (1 a 4):

- 1- Discordo totalmente
- 2- Discordo
- 3- Concordo
- 4- Concordo totalmente.

Identificação do participante:

Pseudônimo: _____.

MEEGA+:

1. Usabilidade – Estética (ISO/IEC, 2014) O design do jogo é atraente (interface, gráficos, cartas, tabuleiros etc.).

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

2. A fonte do texto e as cores estão bem harmonizadas e consistentes.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

3. Usabilidade – Aprendibilidade (ISO/IEC, 2014) Eu precisei aprender algumas coisas antes de conseguir jogar o jogo.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

4. Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

5. Eu acho que a maioria das pessoas aprenderia a jogar este jogo muito rapidamente.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

6. **Usabilidade – Operabilidade (ISO/IEC, 2014)** Eu acho que o jogo é fácil de jogar.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

7. As regras do jogo são claras e fáceis de entender.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

8. **Usabilidade – Acessibilidade (ISO/IEC, 2014)** As fontes (tamanho e estilo) usadas no jogo são fáceis de ler.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

9. As cores usadas no jogo são significativas.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

10. O jogo permite personalizar a aparência (fonte e/ou cor) de acordo com minhas preferências.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

11. **Proteção contra erros do usuário (Fu et al., 2009; ISO/IEC, 2014)** O jogo me impede de cometer erros.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

12. Quando cometo um erro, é fácil me recuperar rapidamente.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

13. **Confiança (Keller, 1987; Savi et al., 2011)** Quando olhei o jogo pela primeira vez, tive a impressão de que seria fácil para mim.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

14. O conteúdo e a estrutura me ajudaram a ficar confiante de que eu aprenderia com este jogo.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

15. **Desafio (Sweetser & Wyeth, 2005; Savi et al., 2011)** Este jogo é desafiador na medida certa para mim.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

16. O jogo oferece novos desafios (novos obstáculos, situações ou variações) em um ritmo adequado.

Discordo totalmente				Concordo totalmente
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
1	2	3		4

17. O jogo não se torna monótono à medida que avança (tarefas repetitivas ou entediantes).

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

18. **Satisfação (Keller, 1987; Savi et al., 2011)** Concluir as tarefas do jogo me deu uma sensação satisfatória de realização.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

19. Foi graças ao meu esforço pessoal que consegui avançar no jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

20. Sinto-me satisfeito com as coisas que aprendi com o jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

21. Eu recomendaria este jogo aos meus colegas.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

22. **Interação Social (Fu et al., 2009; Savi et al., 2011)** Eu consegui interagir com outros jogadores durante o jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

23. O jogo promove cooperação e/ou competição entre os jogadores.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

24. Senti-me bem interagindo com outros jogadores durante o jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

25. **Diversão (Poels et al., 2007; Savi et al., 2011)** Eu me diverti com o jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

26. Aconteceu algo durante o jogo (elementos do jogo, competição etc.) que me fez sorrir.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

27. **Atenção Focada (Keller, 1987; Wiebe et al., 2014; Savi et al., 2011)** Houve algo interessante no início do jogo que capturou minha atenção.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

28. Fiquei tão envolvido na tarefa do jogo que perdi a noção do tempo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

29. Esqueci do meu entorno imediato enquanto jogava este jogo.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

30. **Relevância (Keller, 1987; Savi et al., 2011)** O conteúdo do jogo é relevante para meus interesses.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

31. Está claro para mim como o conteúdo do jogo se relaciona com o curso.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

32. Este jogo é um método de ensino adequado para este curso.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

33. Eu prefiro aprender com este jogo do que por outros meios (por exemplo, outros métodos de ensino).

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

34. **Aprendizagem Percebida (Sindre & Moody, 2003; Savi et al., 2011)** O jogo contribuiu para a minha aprendizagem neste curso.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

35. O jogo permitiu um aprendizado eficiente em comparação com outras atividades do curso.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

36. **Curiosidade (Curiosity)** Esta experiência despertou minha curiosidade.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

37. Esta experiência me deixou curioso.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

38. Esta experiência despertou minha imaginação.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

HMSAM:

39. **Dissociação Temporal (Temporal Dissociation)** O tempo pareceu passar muito rápido enquanto eu jogava.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

40. Eu perdi a noção do tempo enquanto jogava.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

41. O tempo “voou” enquanto eu jogava.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

42. **Intenção Comportamental de Uso (Behavioral Intention to Use)** Eu planejo usá-lo no futuro.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

43. Pretendo continuar a usá-lo no futuro.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4

44. Espero continuar a usá-lo no futuro.

Discordo totalmente

1

2

3

Concordo totalmente

4